

Agnieszka Topa

Uniwersytet Jagielloński
 Wydział Geografii i Geologii
 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 e-mail: agnieszka.topa96@gmail.com

PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE SKUTKI POWSTANIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO W ŚWIETLE OPINII MIESZKAŃCÓW

NATURAL AND SOCIAL CONSEQUENCES OF CREATION OF THE DOBCZYCE RESERVOIR

ABSTRACT

The creation of the Dobczyce Reservoir in the 1980s was determined by the need to ensure access to drinking water for the inhabitants of Krakow and surrounding villages. In addition, this reservoir protects against floods and produces electricity by a hydroelectric power plant, located next to it.

The purpose of the research was to analyze the opinions of people living in the vicinity of the reservoir. This was done through interviews with people displaced from flooded areas and two types of questionnaires: for residents settled before the construction of the Dobczyce Reservoir and for people living in villages after its construction was completed. The obtained information was compared with the influence of the body of water on the environment described in the scientific literature. Due to the pandemic, the dominant part of the questionnaires was collected via the online form in the period from March to June 2020.

The surveys conducted among local residents point that the vast majority of them support stand for the existence of the Dobczyce Reservoir. However, most people, who remember the times before the Dobczyce Reservoir existed, feel sadness and regret related to the construction process. This example shows, how important social participation is in implementing this type of investment.

KEY WORDS: Dobczyce Reservoir, water dam, hydroelectric power plant, natural environment, resettlement, research of opinion of residents.

STRESZCZENIE

Powstanie Zbiornika Dobczyckiego w latach 80. XX wieku zdeterminowane było zapewnieniem dostępu do wody pitnej mieszkańcom aglomeracji krakowskiej. Dodatkowo zbiornik ten pełni funkcję ochrony przeciwpowodziowej, a także dzięki obecności elektrowni służy do produkcji energii elektrycznej. Jego istnienie wywołało szereg zmian w środowisku przyrodniczym oraz społecznym otaczających go miejscowości: Dobczyc, Brączowic, Brzezowej, Borzęty, Drogini, Kornatki, Stojowic, Zakliczyna, a także Osieczan oraz Czechówki.

Celem wykonanych badań była analiza opinii osób osiedlonych w otoczeniu akwenu, zarówno na temat samego procesu jego budowy, jak i spostrzeżeń dotyczących skutków funkcjonowania zbiornika. Dokonano tego za pomocą przeprowadzonych wywiadów z osobami przesiedlonymi z terenów zalanych oraz dwóch rodzajów ankiet: skierowanych do mieszkańców osiedlonych jeszcze przed powstaniem Zbior-

nika Dobczyckiego oraz przeznaczonych dla osób mieszkających w danej miejscowości już po ukończeniu jego budowy. Uzyskane informacje porównano z wpływem akwenu na środowisko, opisanym w literaturze naukowej. Z uwagi na panujący okres pandemii, dominującą część ankiet zebrano poprzez formularz internetowy w okresie od marca do czerwca 2020 roku.

Z przeprowadzonych ankiet wśród okolicznych mieszkańców wynika, że zdecydowana większość z nich popiera powstanie Zbiornika Dobczyckiego, a jego lokalizacja przyczyniła się do wzrostu wartości działek w okolicy. Mieszkańcy doceniają aspekt zwiększonych walorów krajobrazowych czy ochrony przeciwpowodziowej. Jednak wiele osób pamiętających czasy sprzed istnienia akwenu nadal czuje smutek i żal, związane z procesem jego budowy. Ten przykład wskazuje, jak trudne jest zarówno przeprowadzenie tego typu inwestycji, jak i sam zawód planisty. Dodatkowo ukazał, jak bardzo ważna jest partycypacja społeczna i ile złego może wyrządzić podejmowanie decyzji o danej społeczności bez jej uczestnictwa.

SŁOWA KLUCZOWE: Zbiornik Dobczycki, zapora wodna, elektrownia wodna, przesiedlenie, badanie opinii mieszkańców.

WPROWADZENIE

Zbiornik Dobczycki znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, między dwoma najważniejszymi w skali lokalnej miastami – Myślenicami, a Dobczycami, na około sześćdziesiątym kilometrze rzeki Raby. Biorąc pod uwagę podział fizyczno-geograficzny, analizowany zbiornik położony jest w mezoregionie Pogórze Wielickie, który rozciąga się między rzekami Skawą, a Dunajcem i należy do makroregionu Pogórze Karpackie. Obszar sztucznego jeziora wynosi 10,7 km² i obejmuje trzy gminy: Dobczyce, Myślenice oraz Siepraw. Otacza go dziesięć miejscowości: Droginia, Brzączowice, Dobczyce, Brzezowa, Borzęta, Stojowice, Zakliczyn, a także – niewielkim fragmentem – Osieczany, Czechówka oraz Kornatka (Dyląg and Sadowski, 2005) (rys. 1).

Zbiornik Dobczycki powstał poprzez spiętrzenie wód rzeki Raby zaporą, mającą 617 m długości i 30 m wysokości. Jego pojemność całkowita liczy ok. 127 mln m³. Maksymalna głębokość zbiornika osiąga 28 m, jednak w rzeczywistości poziom wody rzadko przekracza 11 m. Porównując go do innych sztucznych jezior zlokalizowanych w południowej części Polski, Zbiornik Dobczycki wyróżnia się funkcją poboru wody pitnej, gdyż jednym z głównych celów jego powstania jest zaopatrywanie w wodę aglomeracji krakowskiej. Do innych ważnych funkcji

należą także: ochrona przed powodzią, umożliwienie budowy elektrowni wodnej i utrzymanie jej działalności, a także zwiększenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych okolicy (Plan odnowy miejscowości Zakliczyn, 2008).

Rys. 1. Zbiornik Dobczycki wraz z otaczającymi miejscowościami.

Decyzja o realizacji tak obszernej i niełatwej pod względem logistycznym inwestycji sięga pośrednio swoimi korzeniami nawet XIX wieku. W obliczu panujących w tych czasach epidemii, zdano sobie sprawę z tego, jak kluczowy dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego jest dostęp do czystej wody pitnej (Tomczyk, 2015). Niebawem zaczęto również szukać skutecznego sposobu na to, by zminimalizować ryzyko wystąpienia powodzi, zwłaszcza na terenach zlewni dopływów Wisły. Sytuacja ta uległa pogorszeniu m.in. przez przeprowadzenie regulacji koryt rzecznych w polskiej części Karpat, które nasiliły się w pierwszej połowie XX wieku (Kędzior, 1928).

Jeszcze przed II wojną światową zlewnia Raby poddana była badaniom nad wykorzystaniem jej wodnych zasobów do celów energetycznych (Sądag et al., 2016). Po II wojnie dynamiczne rozpoczęcie uprzemysławiania regionu skutkowało coraz większym problemem w zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, zwłaszcza w Krakowie. Zaczęto wówczas poszukiwać optymalnej lokalizacji do powstania zbiornika retencyjnego, który byłby alternatywnym źródłem wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej (Böhm, 2006). Rozpatrywano przy tym lokalizacje potencjalnego zbiornika podstawowego na Rabie: w Stróży, na terenie której jeszcze w okresie międzywojennym badano przekrój geologiczny doliny Raby, a także w Dobczycach. Na podstawie licznych ekspertyz, projektów oraz studiów wykonanych głównie przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt w Warszawie, a także Oddziału Hydroprojektu w Krakowie, w 1970 roku zapadła decyzja o budowie zbiornika w Dobczycach. Jego wypełnienie zostało poprzedzone m.in. wycięciem lasów (70 ha), przeniesieniem miejscowości, dróg, cementarza, szkół i zakładów. (Sądag et al., 2016).

Nadrzędnym celem badań było zidentyfikowanie przyrodniczych i społecznych skutków przeprowadzenia wykraczającej poza skalę lokalną inwestycji. Podjęto analizę procesu budowy Zbiornika Dobczyckiego wraz ze wskazaniem zalet jego funkcjonowania oraz zaniedbań przebiegu projektu. Z racji tego, że w literaturze widnieje stosunkowo mało informacji na ten temat, postanowiono przeprowadzić ankietę wśród osób osiedlonych w otoczeniu akwenu, które podzieli-

ły się swoją wiedzą i spostrzeżeniami.

METODOLOGIA BADAŃ

Analiza przyrodniczych i społecznych skutków powstania Zbiornika Dobczyckiego nie byłaby pełna, gdyby nie uwzględniono w niej opinii osób osiedlonych w jego okolicach. W tym celu przeprowadzono ankietę z mieszkańcami Brzączowic, Brzezowej, Dobczyc, Drogini, Borzęty, Zakliczyna, Stojowic oraz Kornatki. Ich wysoka jakość życia i satysfakcja z miejsca zamieszkania teoretycznie powinny być najważniejszym celem dla władz lokalnych. Rozwój danej miejscowości oparty na spełnianiu potrzeb i oczekiwań mieszkańców wpływa bowiem na jej pozytywny wizerunek, który przyciąga turystów, potencjalnych inwestorów, bądź też skłania do osiedlenia się (Kostrzewska, 2020). Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, iż kilkadziesiąt lat temu mogły liczyć się inne priorytety.

Aby wyniki ankiet były jak najbardziej rzetelne, w doborze grupy reprezentatywnej sugerowano się m.in. długością linii brzegowej, każdej otaczającej zbiornik miejscowości oraz liczbą domów w odległości do 1 km. Podjęto zatem decyzję o rezygnacji z przeprowadzania ankiet na terenie Czechówki i Osieczan, ponieważ zebranie wymaganej ilości odpowiedzi od osób osiedlonych w podobnym do pozostałych miejscowości oddaleniu od wód zbiornika w praktyce byłoby bardzo trudne do zrealizowania.

W przeprowadzonym badaniu opinii mieszkańców na temat Zbiornika Dobczyckiego bardzo duże znaczenie miało to, czy osoby te pamiętają czasy sprzed jego powstania, czy urodziły się lub wprowadziły do danej miejscowości już po zrealizowaniu tego projektu. Postanowiono zatem skonstruować dwa rodzaje ankiet: ankietę dla mieszkańców osiedlonych przed powstaniem Zbiornika Dobczyckiego, a także ankietę dla mieszkańców osiedlonych po ukończeniu jego budowy.

Z uwagi na panujący okres pandemii, dominującą część ankiet zebrano poprzez formularz internetowy w okresie od marca do czerwca 2020 roku, natomiast połowę ankiet wśród mieszkańców Borzęty udało się przeprowadzić bezpośrednio podczas wyjścia w teren we wrześniu 2019 roku. Ankietę zostały umieszczone dzięki uprzej-

Tab. 1. Pytania skierowane do mieszkańców okolic Zbiornika Dobczyckiego, w zależności od czasu osiedlenia.

Pytania skierowane do wszystkich mieszkańców, zawarte w obydwu ankietach	
Jakie korzyści wynikające z powstania Zbiornika Dobczyckiego Pan/Pani dostrzega? (półotwarte)	
Jakie niekorzyści wynikające z powstania Zbiornika Dobczyckiego Pan/Pani dostrzega? (półotwarte)	
Czy według Pana/Pani decyzja o budowie Zbiornika Dobczyckiego była słuszna? (zamknięte)	
Czy Pana/Pani zdaniem lokalizacja Zbiornika Dobczyckiego wpłynęła na wzrost wartości działek w okolicy? (zamknięte)	
Jak Pana/Pani zdaniem wyglądają lokalne więzi z sąsiadami? (zamknięte)	
Czy Pana/Pani zdaniem Zbiornik Dobczycki stanowi barierę dla rozwoju Gminy? (zamknięte)	
Czy dostrzega Pan/Pani jakieś korzyści dla Gminy, związane z budową Zbiornika Dobczyckiego? (otwarte)	
Pytania skierowane wyłącznie dla mieszkańców osiedlonych przed powstaniem zbiornika	Pytania skierowane wyłącznie dla mieszkańców osiedlonych po powstaniu zbiornika
Jaki wpływ budowa Zbiornika Dobczyckiego wywarła na Państwa codzienne życie? (otwarte)	Od kiedy Pan/Pani jest mieszkańcem tej miejscowości? (zamknięte)
Czy Pana/Pani zdaniem obecność Zbiornika Dobczyckiego zachęca do osiedlania się przy nim ze względu na walory krajobrazowe? (zamknięte)	Co Pana/Panią skłoniło do wyboru tego miejsca? (półotwarte)
Czy odczuwa Pan/Pani jakiegokolwiek zmiany temperatury, które nastąpiły po powstaniu Zbiornika Dobczyckiego? (zamknięte)	Czy jest Pan/Pani zadowolona pod względem wyboru miejsca zamieszkania? (zamknięte)
Czy Pana/Pani zdaniem zmieniła się częstotliwość występowania zjawisk pogodowych po powstaniu Zbiornika Dobczyckiego? (zamknięte)	
W jaki sposób Pana/Pani zdaniem <u>przesiedlenie mieszkańców</u> wpłynęło na lokalne więzi społeczne (więzi międzyludzkie)? (zamknięte)	
W jaki sposób Pana/Pani zdaniem <u>napływ nowych osób z zewnątrz do Pana/Pani miejscowości</u> w ostatnich 30 latach wpłynął na lokalne więzi społeczne (więzi międzyludzkie)? (zamknięte)	

mości administratorów na stronach: Gmina i Miasto Dobczyce, Gmina Siepraw, Brzezowa, Sołectwo Borzęta, Sołectwo Kornatka oraz grupach: Stowarzyszenie „Droginia dla pokoleń”, Gmina Dobczyce, Gmina Siepraw, Mieszkańcy Stojowic (za pośrednictwem) oraz Poznaj Brzeczowice.

Pytania zawarte w ankietach na temat

funkcjonowania Zbiornika Dobczyckiego dotyczyły zarówno aspektów przyrodniczych, jak i społecznych. Obejmowały one opinie mieszkańców odnośnie: odczuwalnych korzyści i niekorzyści powstania akwenu, barier i szans w rozwoju gminy, do której należą; zmian klimatu lokalnego wywołanych oddziaływaniem zbiornika oraz

WYNIKI. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ

osiedlania się w jego okolicy, a także lokalnych więzi międzyludzkich. Kwestionariusz ankietowy przeznaczony dla osób pamiętających czasy sprzed powstania zbiornika zawierał 13 pytań (9 zamkniętych, 2 półotwarte i 2 otwarte), natomiast w kwestionariuszu skierowanym do mieszkańców osiedlonych po powstaniu akwenu było ich 10 (6 zamkniętych, 3 półotwarte i 1 otwarte) (tab. 1).

Dodatkowo każdy kwestionariusz w obu zestawach pytań zawierał metryczkę, w której respondent zaznaczał swoją płeć, przedział wiekowy, wykształcenie oraz miejscowość zamieszkania. Podczas przeprowadzania ankiet, bardzo cenne okazały się rozmowy z respondentami, którzy w większości chętnie dzielili się swoimi opiniami, a także wspomnieniami z czasów sprzed budowy akwenu.

Do opracowania wyników wzięto pod uwagę odpowiedzi od wszystkich respondentów. Te w pytaniach zamkniętych i półzamkniętych zostały zsumowane i przedstawione jako procentowy udział respondentów wybierających dany wariant w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców, biorących udział w ankiecie. W przypadku pytań otwartych, zgrupowano powtarzające się odpowiedzi, a następnie dokonano porównania, które z nich były najbardziej popularne.

W trakcie badań łącznie zebrano 315 wypełnionych ankiet - 86 odpowiedzi udzieliły osoby pamiętające czasy sprzed funkcjonowania Zbiornika Dobczyckiego, natomiast 229 odpowiedzi pochodziło od mieszkańców żyjących w analizowanych miejscowościach już po powstaniu sztucznego jeziora. Poniższa tabela przedstawia ilość zebranych odpowiedzi z obu typów ankiet z podziałem na konkretne miejscowości, jak również informację na temat tego, jaki odsetek wszystkich mieszkańców danej miejscowości stanowiła grupa reprezentatywna, biorąca udział w ankiecie (tab. 2).

Ogółem najliczniejszą grupę respondentów w obu typach ankiet stanowili mieszkańcy Dobczyc. Stosunkowo dużo odpowiedzi udzieliły także osoby mieszkające w Brzeczowicach. W pozostałych miejscowościach respondenci wypełnili ponad 30 ankiet, z wyjątkiem Stojowic, gdzie odpowiedzi udzieliło 21 mieszkańców. Jednak biorąc pod uwagę udział respondentów w ogólnej liczbie mieszkańców danej miejscowości, można zauważyć, że Stojowice wypadły znacznie powyżej przeciętnej, podobnie jak Brzeczowice. Pod tym względem najmniejszą wartość osiągnięto

Tab. 2. Dane dotyczące zebranych ankiet w poszczególnych miejscowościach.

Lp.	Miejscowość	Osoby osiedlone przed powstaniem zbiornika	Osoby osiedlone po powstaniu zbiornika	Suma	Udział respondentów w ogólnej liczbie mieszkańców danej miejscowości [%]
1	Borzęta	10	24	34	2,00
2	Brzeczowice	12	48	60	3,86
3	Brzezowa	8	24	32	5,87
4	Dobczyce	20	49	69	1,08
5	Droginia	13	22	35	2,82
6	Kornatka	7	24	31	2,65
7	Stojowice	10	11	21	3,24
8	Zakliczyn	6	27	33	1,48
	Ogółem	86	229	315	2,03

Rys. 2. Płeć respondentów osiedlonych przed oraz po powstaniu Zbiornika Dobczyckiego.

Rys. 3. Przedział wiekowy respondentów osiedlonych przed i po powstaniu Zbiornika Dobczyckiego.

w Dobczycach oraz Zakliczynie – poniżej 1,5%. Z kolei bez wątpienia największy udział respondentów w stosunku do liczby ludności stanowili mieszkańcy Brzezowej (5,87%).

W obu typach ankiet dominowały kobiety. Łącznie udzieliły one 187 odpowiedzi, w tym 55 z nich pamiętało czasy sprzed powstania zbiornika, stanowiąc prawie 2/3 mieszkańców, którzy wypełnili ten typ ankiety. Z kolei w ankiecie dla osób osiedlonych po powstaniu zbiornika dysproporcja między płciami była nieco mniejsza, ponieważ wypełniły ją 132 kobiety i 97 mężczyzn (rys. 2).

Biorąc pod uwagę obie ankietę równocześnie, to najwięcej osób znalazło się w przedziale 31 – 50 lat ($n = 142$), podobnie jak w ankiecie kierowanej do osób pamiętających czasy sprzed budowy zbiornika ($n = 41$). W pozostałych dwóch możliwych przedziałach wiekowych 33 osoby miały od 51 do 65 lat, a 12 respondentów ukończyło 66. rok życia. Natomiast w przypadku osób osiedlonych po powstaniu zbiornika można zauważyć, że najwięcej respondentów ($n = 109$) miało od 19 do 30 lat. Ten typ ankiety wypełniło także 7 osób niepełnoletnich, 9 osób w przedziale

wiekowym 51 – 65 lat, a także 3 osoby powyżej 65. roku życia (rys. 3).

Respondenci mieli przeważnie średnie lub wyższe wykształcenie. Wśród osób pamiętających czasy sprzed powstania zbiornika 34 osoby ukończyły studia, 30 respondentów posiadało średnie wykształcenie, natomiast szkołę zawodową skończyło 18 osób, a samą szkołę podstawową – 5 mieszkańców, podobnie jak w ankiecie przeznaczony dla osób osiedlonych już podczas funkcjonowania zbiornika. W tym typie ankiety 106 respondentów uzyskało średnie wykształcenie, 97 osób skończyło szkołę wyższą, a wykształcenie zasadnicze zawodowe miało 21 mieszkańców (rys.4).

KORZYŚCI I PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z POWSTANIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

Większość mieszkańców terenów otaczających Zbiornik Dobczycki uważało, że decyzja o jego powstaniu była słuszna, zwłaszcza osoby osiedlone już w trakcie jego istnienia. Niemal 1/4 respondentów pamiętających czasy sprzed powstania zbiornika oceniła negatywnie tę decyzję,

Rys. 4. Wykształcenie respondentów osiedlonych przed i po powstaniu Zbiornika Dobczyckiego.

w tym 1/3 część stanowiły mieszkańcy Drogini. Dla porównania, podobnego zdania było 10 osób, osiedlonych już podczas jego funkcjonowania, co odpowiada 4% odpowiedzi tego typu ankiety. Z drugiej strony większość jej respondentów nie potrafiło ocenić słuszności owej decyzji (rys. 5-6).

Na pytanie otwarte, brzmiące: „Jaki wpływ budowa Zbiornika Dobczyckiego wywarła na Państwa codzienne życie?”, które skierowane było wyłącznie do osób pamiętających czasy sprzed budowy Zbiornika Dobczyckiego, nieco ponad połowa z nich dokonała negatywnej oceny. Wśród nich, 1/4 respondentów to mieszkańcy Drogini. Z kolei 16 osób pozytywnie oceniło decyzję o budowie akwenu, przy czym brak tutaj dominującej opinii mieszkańców konkretnej miejscowości. Neutralny stosunek do tej inwestycji wyraziło 26 respondentów (rys. 7).

Wśród negatywnych aspektów powstania Zbiornika zdecydowanie dominowała koniecz-

ność przesiedlenia, zwłaszcza wśród obecnych mieszkańców Brzączowic, a także Dobczyc i Drogini. Oprócz tego pojawiał się m.in. aspekt straty ziemi, wydłużony czas przebycia drogi do miejscowości znajdujących się po drugiej stronie akwenu, wpływ na klimat lokalny czy utrata dotychczasowego miejsca rekreacji (tab. 3).

Najbardziej popularna odpowiedź wśród wymienianych pozytywnych aspektów powstania zbiornika dotyczyła kwestii zakończenia problemów z brakiem wody pitnej. Ten temat poruszyli mieszkańcy Dobczyc, Brzezowej, Zakliczyna, Stojowic oraz Borzęty. Relatywnie często wymieniano także kwestię ładnych widoków z okna domu (tab. 4).

Wśród respondentów mających neutralny stosunek do obecności Zbiornika Dobczyckiego największą grupę osób stanowili mieszkańcy Dobczyc oraz Borzęty.

Z kolei aż 70 osób uważało, że krajobraz ujmujący Zbiornik Dobczycki może zachęcać do

Rys. 5. Ocena słuszności decyzji o budowie zbiornika, według osób osiedlonych przed jego powstaniem.

Rys. 6. Ocena słuszności decyzji o budowie zbiornika, według osób osiedlonych po jego powstaniu.

Rys. 7. Ocena wpływu Zbiornika Dobczyckiego na codzienne życie mieszkańców osiedlonych przed jego powstaniem.

Tab. 3. Negatywne aspekty związane z powstaniem Zbiornika Dobczyckiego według osób osiedlonych przed jego powstaniem.

Lp.	Odpowiedzi udzielone przez osoby negatywnie oceniające wpływ zbiornika na ich życie	Ilość osób	Odsetek [%]
1	Konieczność przesiedlenia	19	40
2	Strata działki/zamiana na mniejszą	5	10
3	Pogorszenie klimatu lokalnego	4	8
4	Wydłużona droga do innych miejscowości	3	6
5	Nieoficjalna możliwość kąpania się w Rabie	2	4
6	Wysiedlenie znajomych, rodziny	2	4
7	Negatywny wpływ na jakość życia	2	4
8	Na zalanych terenach pasło się swoje zwierzęta	2	4
9	Inne	9	20

Tab. 4. Pozytywne aspekty związane z powstaniem Zbiornika Dobczyckiego według osób osiedlonych przed jego powstaniem.

Lp.	Odpowiedzi udzielone przez osoby pozytywnie oceniające wpływ zbiornika na ich życie	Ilość osób	Odsetek [%]
1	Zapasy wody pitnej	8	32
2	Piękny krajobraz	7	28
3	Atrakcja turystyczna	3	12
4	Brak strachu przed powodzią, które wcześniej występowały	3	12
5	Lepsza dostępność dzięki powstałym drogom	2	8
6	Inne	2	8

osiedlenia się w jego okolicach, w tym wszyscy respondenci mieszkający w Drogini, Brzezowej i Kornatce. 13 osób było odmiennego zdania, w tym 7 z nich twierdziło, że zdecydowanie nie jest to czynnik, który może skłonić do zbudowania swojego domu (rys. 8).

W dwóch pytaniach zamkniętych wielokrotnego wyboru, wśród największych korzyści płynących z powstania Zbiornika Dobczyckiego w obu typach ankiet podano zwiększone walory krajobrazowe (71% odpowiedzi respondentów osiedlonych przed powstaniem zbiornika i 89,5% odpowiedzi respondentów osiedlonych po po-

wstaniu zbiornika) oraz ochronę przeciwpowodziową (62% odpowiedzi respondentów osiedlonych przed powstaniem zbiornika i 55,25% odpowiedzi respondentów osiedlonych po powstaniu zbiornika). Stosunkowo więcej osób zamieszkałych w okolicach zbiornika podczas jego funkcjonowania uważało natomiast, że większą korzyścią jest poprawa klimatu lokalnego niż rozbudowa infrastruktury technicznej (tab. 5-6).

Największe problemy wynikające z powstania Zbiornika Dobczyckiego to zdaniem znaczącej części uczestników obu typów ankiet wydłużony czas dojazdu do miejscowości po

Rys. 8. Ocena zachęty do osiedlania się przy Zbiorniku Dobczyckim ze względu na walory krajobrazowe według osób osiedlonych przed jego powstaniem.

Tab. 5. Korzyści płynące z powstania Zbiornika Dobczyckiego według mieszkańców osiedlonych przed jego powstaniem.

Lp.	Korzyści z powstania Zbiornika Dobczyckiego	Ilość odpowiedzi	Odsetek [%]
1	Zwiększone walory krajobrazowe	61	35
2	Ochrona przeciwpowodziowa	53	31
3	Rozbudowa infrastruktury technicznej	20	12
4	Poprawa klimatu lokalnego	17	10
5	Nasilony ruch turystyczny	9	5
6	Możliwość ujęcia i dostarczania wody pitnej	5	3
7	Nie ma żadnych	4	2
8	Lepsza dostępność do energii elektrycznej	3	2

Tab. 6. Korzyści płynące z powstania Zbiornika Dobczyckiego według mieszkańców osiedlonych po jego powstaniu.

Lp.	Korzyści z powstania Zbiornika Dobczyckiego	Ilość odpowiedzi	Odsetek [%]
1	Zwiększone walory krajobrazowe	196	43
2	Ochrona przeciwpowodziowa	121	26
3	Poprawa klimatu lokalnego	55	12
4	Rozbudowa infrastruktury technicznej	38	8
5	Nasilony ruch turystyczny	22	4
6	Lepsza dostępność do energii elektrycznej	21	4
7	Żadne	4	1
8	Zbiornik wodny pitnej	3	1
9	Inne	3	1

drugiej stronie zbiornika (ok. 46% odpowiedzi respondentów osiedlonych przed powstaniem zbiornika i 40% odpowiedzi respondentów osiedlonych po powstaniu zbiornika) oraz ekspansja pewnych gatunków zwierząt, głównie komarów, dzików, bobrów i lisów (38% odpowiedzi respondentów osiedlonych przed powstaniem zbiornika i 36% odpowiedzi respondentów osiedlonych po powstaniu zbiornika). Stosunkowo dużo autochtonów pamiętających czasy sprzed istnienia akwenu wspomniało o utracie kontaktu z przesiedlonymi osobami (36%), natomiast dla osób mieszkających po powstaniu Zbiornika Dobczy-

ckiego większy problem stanowił nasilony ruch turystyczny (ok. 21%) (tab. 7 i 8).

BARIERY I SZANSE W ROZWOJU GMIN

Poruszając kwestię zalet i wad funkcjonowania Zbiornika Dobczyckiego, ok. 1/4 respondentów pamiętających czasy sprzed jego powstania uważało, że stanowi on barierę dla rozwoju gminy - są to szczególnie mieszkańcy Borzęty oraz Dobczyc. Nieco mniejszy odsetek respondentów o podobnej opinii występował wśród osób zamieszkujących okolice Zbiornika

Tab. 7. Problemy płynące z powstania Zbiornika Dobczyckiego według mieszkańców osiedlonych przed jego powstaniem.

Lp.	Problemy z powstania Zbiornika Dobczyckiego	Ilość odpowiedzi	Odsetek [%]
1	Wydłużony czas dojazdu do miejscowości po drugiej stronie zbiornika	41	27
2	Ekspansja pewnych gatunków zwierząt (w tym owadów, gryzoni)	33	22
3	Utracenie kontaktu z przesiedlonymi sąsiadami	32	21
4	Pogorszenie klimatu lokalnego	18	12
5	Nasilony ruch turystyczny	8	5
6	Podsiąkanie gospodarstw wodą, wynikające z nieszczelności zbiornika	6	4
7	Nie ma żadnych	5	3
8	Brak turystyki i rekreacji	3	2
9	Brak wody w studniach głębinowych po powstaniu Zalewu	2	1
10	Inne	5	3

Tab. 8. Problemy płynące z powstania Zbiornika Dobczyckiego według mieszkańców osiedlonych po jego powstaniu.

Lp.	Problemy z powstania Zbiornika Dobczyckiego	Ilość odpowiedzi	Odsetek [%]
1	Wydłużony czas dojazdu do miejscowości po drugiej stronie zbiornika	87	27
2	Ekspansja pewnych gatunków zwierząt (w tym owadów, gryzoni)	77	23
3	Nasilony ruch turystyczny	47	12
4	Utracenie kontaktu z przesiedlonymi sąsiadami	37	11
5	Podsiąkanie gospodarstw wodą, wynikające z nieszczelności zbiornika	31	10
6	Pogorszenie klimatu lokalnego	16	5
7	Nie ma żadnych	9	3
8	Brak turystyki i rekreacji	7	3
9	Zaniedbane otoczenie wokół Zbiornika	4	2
10	Nie mam zdania	2	1
11	Przymusowe przesiedlenia mieszkańców terenów zalewowych	2	1
12	Inne	4	2

Rys. 9. Ocena stanowienia bariery dla rozwoju gminy przez Zbiornik Dobczycki według osób osiedlonych przed jego powstaniem.

Rys. 10. Ocena stanowienia bariery dla rozwoju gminy przez Zbiornik Dobczycki według osób osiedlonych po jego powstaniu.

Dobczyckiego już po zakończeniu jego budowy. Osoby te były również bardziej przekonane do tego, że akwen zdecydowanie nie stanowi bariery w rozwoju danej gminy (rys. 9-10).

Wśród płynących z istnienia Zbiornika Dobczyckiego korzyści dla gminy, w obu typach ankiet ok. 1/3 respondentów bezpośrednio poruszyła aspekt rozwoju turystyki. Podobieństwa dotyczą także możliwości dostępu do sportów wodnych i rekreacji, walorów krajobrazowych zaopatrzenia w wodę pitną oraz ochrony przed wystąpieniem powodzi. Korzyści te, wraz z turystyką wymieniło łącznie 76% respondentów

pamiętających czasy sprzed powstania zbiornika i prawie 72% respondentów osiedlonych już podczas funkcjonowania akwenu. Żadnych korzyści dla gmin nie dostrzegło 23% osób biorących udział w ankiecie dla autochtonów urodzonych przed zalaniem zbiornika oraz 20% respondentów z drugiego typu ankiety (tab. 9).

ZMIANY LOKALNEGO KLIMATU

Obecność dużych zbiorników wodnych wpływa na zmniejszenie rocznej amplitudy temperatury. Charakteryzuje się to tym, że w zimie

Tab. 9. Korzyści dla Gminy związane z budową Zbiornika Dobczyckiego, dostrzegane przez osoby osiedlone przed jego powstaniem.

Lp.	Korzyści dla Gminy, związane z budową Zbiornika Dobczyckiego	Ilość odpowiedzi	Odsetek [%]
1	Rozwój turystyki	29	26
2	Nie dostrzegam	20	18
3	Zwiększone walory krajobrazowe	13	12
4	Dostęp o do sportów wodnych i rekreacji	10	9
5	Ujęcie wody - woda pitna dla Krakowa	7	6
6	Przeciwpowodziowe	7	6
7	Większa atrakcyjność Gminy	6	5
8	Rozbudowana infrastruktura przy obrzeżach jeziora	6	5
9	Finansowe	4	4
10	Nie wiem	3	3
11	Rozwój gastronomii i barów nocnych na obrzeżach jeziora	2	2
12	Inne	5	4

Tab. 10. Korzyści dla Gminy związane z budową Zbiornika Dobczyckiego, dostrzegane przez osoby osiedlone po jego powstaniu.

Lp.	Korzyści dla Gminy, związane z budową Zbiornika Dobczyckiego	Ilość odpowiedzi	Odsetek [%]
1	Turystyka	84	29
2	Nie dostrzegam	45	16
3	Dostęp do sportów wodnych i rekreacji	24	8
4	Walory krajobrazowe	21	7
5	Zaopatrzenie w wodę pitną	20	7
6	Ochrona przeciwpowodziowa	12	4
7	Finansowe	12	4
8	Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	8	3
9	Produkcja energii elektrycznej	7	3
10	Zwiększona atrakcyjność gminy	7	3
11	Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców (spacer)	6	3
12	Nie wiem	6	3
13	Zagospodarowanie terenów przy zbiorniku	5	3
14	Budowa ścieżek rowerowych	4	1
15	Rozwój białej floty	4	1
16	Promocja Dobczyc/Gminy	4	1
17	Zwiększone wpływy z podatków od ludności napływowej	3	1
18	Zwiedzanie tamy	3	1
19	Strefa ochrony przyrody wokół zbiornika	3	1
20	Inne	4	1

da wyłania się taka zależność, głównie wśród mieszkańców Stojowic i Brzezowej, lecz nie jest ona bardzo wyrazista. Większość respondentów, w tym głównie mieszkańcy Zakliczyna oraz Borzety, nie odczuwało różnicy, ponieważ aż 47 z nich nie zauważyło zmian temperatury w lecie, a w porze zimowej – 41. W pozostałych miejscowościach opinie te były podzielone (rys.11).

Duże zbiorniki wodne mogą również wpływać na częstotliwość występowania pewnych zjawisk pogodowych. Aż 4/5 respondentów uważało, że obecność Zbiornika Dobczyckiego zwiększyła częstotliwość występowania mgieł, w tym wszyscy mieszkańcy Brzączowic, Brzezowej oraz Kornatki. Co prawda w każdej miejscowości odpowiedź ta dominowała, jednak nie była ona aż

Rys. 11. Zmiany temperatury zaobserwowane po powstaniu Zbiornika Dobczyckiego według mieszkańców.

Rys.12. Częstotliwość występowania zjawisk pogodowych po powstaniu Zbiornika Dobczyckiego według mieszkańców.

Duże zbiorniki wodne mogą również wpływać na częstotliwość występowania pewnych zjawisk pogodowych. Aż 4/5 respondentów uważało, że obecność Zbiornika Dobczyckiego zwiększyła częstotliwość występowania mgieł, w tym wszyscy mieszkańcy Brzączowic, Brzezowej oraz Kornatki. Co prawda w każdej miejscowości odpowiedź ta dominowała, jednak nie była ona aż tak wyrazista w przypadku osób osiedlonych w Borzęcie i Zakliczynie (rys. 12).

Przy zbiornikach wodnych obserwuje się przeważnie mniejsze sumy opadów atmosferycznych (Klimat zbiorników wodnych, 2020). Taka tendencja została zauważona również przez część mieszkańców okolic Zbiornika Dobczyckiego,

zwłaszcza osób osiedlonych w Drogini, Borzęcie, Dobczycach, Brzezowej oraz Kornatce, przy czym 43% respondentów nie zauważyła żadnych zmian. Natomiast w przypadku opadów śniegu różnicy nie odczuło aż prawie 2/3 z nich. Około połowa z udzielających odpowiedzi mieszkańców Dobczyc i Brzączowic zauważyła mniejszą częstotliwość występowania śniegu po powstaniu Zbiornika Dobczyckiego. Z przeprowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński badań wynika, że zbiornik ten nie sprzyja tworzeniu się burz, co zauważyło nieco ponad 40% respondentów, w tym głównie mieszkańcy Brzezowej, Dobczyc oraz Borzęty (Encyklopedia pogody, 2011).

Warto wspomnieć o tym, że nad zbior-

Rys. 13. Ocena, czy lokalizacja Zbiornika Dobczyckiego wpłynęła na wzrost wartości działek w okolicy, według osób osiedlonych przed jego powstaniem.

Rys. 14. Ocena, czy lokalizacja Zbiornika Dobczyckiego wpłynęła na wzrost wartości działek w okolicy, według osób osiedlonych po jego powstaniu.

Ryc. 15. Powody zamieszkania w okolicy istniejącego Zbiornika Dobczyckiego według respondentów.

Rys.16. Czas zamieszkania respondentów w okolicy istniejącego już Zbiornika Dobczyckiego.

nikami występowanie silniejszego wiatru może pojawiać się częściej z uwagi na to, że podłoże powierzchni wodnej nie stawia prawie żadnego oporu dla przepływu powietrza (Kostrakiewicz, 1982). Ok. 60% respondentów nie odczuła tej tendencji, natomiast część mieszkańców Dobczyc, Stojowic, Brzezowej, Kornatki oraz Brzączowic wskazała, że od powstania Zbiornika Dobczyckiego wiatry są częstsze i silniejsze. Podczas rozmów z respondentami, niektórzy wspomnieli o tym, że w okresie letnim nad akwenem dosyć często można zaobserwować pojawiającą się tęczę.

ATRAKCYJNOŚĆ OKOLIC ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

Zdecydowana większość osób biorących udział w obu typach ankiet uważało, że powstanie Zbiornika Dobczyckiego wpłynęło na wzrost wartości działek znajdujących się w jego okolicy, przy czym wśród osób pamiętających czasy sprzed jego funkcjonowania panowało większe przekonanie o tym. Równocześnie większy odsetek respondentów z tego typu ankiety był całkowicie odmiennego zdania. Z kolei wśród mieszkańców osiedlonych po powstaniu zbiornika zauważono większy odsetek osób, którzy nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie (rys. 13-14).

Najczęstszym powodem zamieszkania w

okolicy istniejącego już Zbiornika Dobczyckiego wśród respondentów osiedlonych po powstaniu akwenu była sytuacja rodzinna; osoby te albo urodziły się w danej miejscowości otaczającej zbiornik, albo przeprowadziły się tam ze względu na współmałżonka. Relatywnie najmniej zachęcające do osiedlenia okazały się atrakcyjne ceny działek (rys. 15).

Aż ponad 2/3 respondentów urodziło się w okolicach Zbiornika Dobczyckiego, lecz nie pamiętało czasów sprzed jego powstania ze względu na ich młody wiek. Wśród ludności napływowej najwięcej respondentów wprowadziło się w ciągu ostatnich dwudziestu lat (rys. 16).

Warto zwrócić uwagę na to, że aż 96% respondentów osiedlonych po powstaniu zbiornika była zadowolona pod względem wyboru zamieszkania, w tym aż 70% nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tylko trzy osoby były całkowicie odmiennego zdania, pięć mieszkańców raczej nie odczuło zadowolenia, a dwie osoby nie potrafiły tego określić (rys. 17).

WPŁYW POWSTANIA ZBIORNIKA NA WIĘZI LOKALNE

Interesującym aspektem jest postrzeganie przez mieszkańców oddziaływania powstania Zbiornika Dobczyckiego na lokalne więzi społeczne. Według 44% autochtonów pamiętających czasy sprzed budowy zbiornika, jego obecność nie wywarła wpływu na więzi międzyludzkie, natomiast podobnego zdania wśród ludności osiedlonej w czasie istnienia akwenu było aż 62%. Porównując oba typy ankiet, można zauważyć, że więcej osób osiedlonych przed powstaniem zbiornika uważało, że dobrze znają się ze sobą tylko ludzie mieszkający tu przed jego budową, albo nie miał on wpływu na to, że większość sąsiadów niezbyt dobrze zna się ze sobą (rys. 18-19).

W przypadku zmian społecznych, związanych z relacjami pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości, spośród respondentów osiedlonych przed budową akwenu, ponad połowa z nich stwierdziła, że jego powstanie,

Rys. 17. Poziom zadowolenia z wyboru miejsca zamieszkania u osób osiedlonych po powstaniu zbiornika.

Rys. 18. Ocena lokalnych więzi między sąsiadami okolic Zbiornika Dobczyckiego przez osoby osiedlone przed jego powstaniem.

Rys. 19. Ocena lokalnych więzi między sąsiadami okolic Zbiornika Dobczyckiego przez osoby osiedlone po jego powstaniu.

Rys. 20. Ocena wpływu przesiedlenia mieszkańców z terenów zalanych na lokalne więzi społeczne przez osoby pamiętające ten proces.

z którym wiązał się proces przesiedlenia wpłynął negatywnie na lokalne więzi społeczne. Odpowiedź ta dominowała wśród osób z Drogini, Brzączowic i Brzezowej, gdzie proces przymusowego opuszczenia domów objął najwięcej ludzi (rys. 20).

Z kolei napływ osób pochodzących z innej miejscowości wpłynął negatywnie według ponad połowy respondentów, w tym 19 z nich sądziło, że przez to więzi sąsiedzkie znacznie osłabły. Jednak 44% uważało równocześnie, że zbiornik nie miał żadnego wpływu na ten aspekt (ryc. 21).

DYSKUSJA

Powstanie Zbiornika Dobczyckiego było wielkim wyzwaniem zarówno pod względem technicznym oraz logistycznym, jak i przyrodniczym, a także społecznym. Diametralnie wpłynęło ono na dotychczasowy ład przestrzenny trzech gmin ówczesnego województwa krakowskiego, całkowicie zmieniając przy tym środowisko przyrodnicze na obszarze kilkunastu kilometrów kwadratowych.

Duże zbiorniki wodne wpływają na złagodzenie klimatu, co w przypadku Zbiornika Dobczyckiego potwierdza się m.in. wyższymi wartościami średniej rocznej temperatury, stosunkowo mniejszą częstotliwością występowania

przymrozków i zmniejszeniem średniej rocznej wilgotności względnej powietrza (Obrębska-Starkłowa, 1997). Zbiornik ten jest powodem tworzenia się lokalnych bryz, zwłaszcza w porach letnich oraz mgieł pochodzących z parowania wody, co zostało podkreślone przez wszystkich mieszkańców Brzączowic, Brzezowej oraz Kornatki, biorących udział w ankiecie (Klimat zbiorników wodnych, 2020). Zbiornik stanowi swego rodzaju barierę dla rozwoju chmur, utrudniającą tworzenie się burz w jego rejonie, co potwierdziły głównie osoby osiedlone w Borzęcie, a także w Brzezowej i Dobczycach, jednak relatywnie spora część mieszkańców Stojowic, Zakliczyna oraz Drogini dostrzegła odwrotne zjawisko. Warto jednak pamiętać o tym, że analizowany akwen otoczony jest przez wzniesienia, które hamują jego oddziaływanie na dalsze odległości (Encyklopedia Przyrody, 2011).

Od początku funkcjonowania Zbiornika Dobczyckiego zmianom uległa także lokalna struktura społeczna i przestrzenna, co ma do dzisiaj swoje konsekwencje. Większość nowej zabudowy w jego okolicy stanowi własność dotychczasowych mieszkańców danej miejscowości, którzy postanowili założyć swoje rodziny i zdecydowali się na budowę domu na odziedziczonej działce (Topa, 2020). W ankietach przeprowadzonych

Rys. 21. Ocena napływu nowych osób z zewnątrz w czasie istnienia Zbiornika Dobczyckiego przez osoby osiedlone przed jego powstaniem

wśród osób mieszkających w okolicy Zbiornika Dobczyckiego po jego powstaniu, zwłaszcza w Brzezowej, Drogini i Kornatce, walory krajobrazowe były drugim powodem aktualnego miejsca zamieszkania. Pierwszy z nich stanowiła sytuacja rodzinna. Wśród większości respondentów, niezależnie od miejscowości i czasu osiedlenia się w niej, jako największe korzyści powstania zbiornika wskazano zwiększone walory krajobrazowe oraz ochronę przeciwpowodziową, natomiast wydłużony czas dojazdu po drugiej stronie zbiornika, a także ekspansja gatunków zwierząt, m.in. komarów, bobrów, dzików i lisów to najczęstsze wymieniane niekorzyści istnienia akwenu. W pierwszej dekadzie XXI wieku faktycznie odnotowano występowanie 1-2 rodzin bobrów europejskich w okolicach zbiornika. Wielkość ich terytoriów zależy od ich zasobności w pokarm i przeważnie osiąga od 1 do 4 km długości ciek (Czech, 2007). W kompleksach leśnych stosunkowo często można spotkać dzika, sarnę i jelenia europejskiego (Bokwa and Maciejowski, 2006).

Pomimo tego, że bardzo dużo mieszkańców widzi w obecności zbiornika duży potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji, to z uwagi na jego funkcje wokół niego ustanowiono strefę ochronną silnie ograniczającą rozkwit tej branży, co dostrzegła stosunkowo duża grupa respondentów mieszkająca w Borzęcie i Dobczycach. Ustanowienie strefy nie zapobiegło jednak procesowi eutrofizacji, który postępował bardzo szybko zwłaszcza w latach 90. ubiegłego wieku (Mazurkiewicz-Boroń, 2000). Z rozmów przeprowadzonych z respondentami podczas wypełniania kwestionariuszy ankietowych wynikało, że pomimo upływu ponad trzydziestu lat od napełnienia Zbiornika Dobczyckiego wodą, wśród starszych osób nadal dominuje nostalgia i smutek, gdy przypominają sobie dawne czasy i zamieszkiwanie w miejscowościach przymusowo przez nich opuszczonych, m.in. Brzączowic, Brzezowej oraz Drogini, która w ich wspomnieniach miała charakter miasteczka tętniącego życiem. Choć większość osób biorących udział w ankietach uważało, że decyzja o powstaniu Zbiornika Dobczyckiego była słuszna, to jednak wśród osób przesiedlonych pozostał duży żal po samym przebiegu procesu przesiedlenia. Dowiedzieli się o nim podczas zebrania wiejskiego, w momen-

niu akwenu już zapadła i nie podlegała dyskusji. Jeśli ktoś protestował, to grozono mu karami i sankcjami. Wysyłano ponaglenia, aby szybciej się wyprowadzać, jednak bez wyrażenia chęci, by pomóc to zorganizować (Topa, 2020). W literaturze współczesnej, czy podczas rejsów edukacyjnych informacje te są pomijane, a treści dotyczą głównie szczegółowych parametrów zbiornika oraz etapów wykonywania prac budowlanych (Sądag et al., 2016).

Większość mieszkańców pamiętających czasy sprzed Zbiornika Dobczyckiego, w tym osoby przesiedlone doskonale rozumiało powody powstania owego akwenu. Zapewnia on wodę pitną nie tylko mieszkańcom Krakowa, którzy w XX wieku notorycznie byli narażeni na jej niedobór, ale również osobom mieszkającym w okolicy zbiornika (Pociask-Karteczka, 1994). Istotną jego funkcją jest również ochrona przeciwpowodziowa zarówno miejscowości sąsiadujących z nim, jak i terenów położonych na północ od niego, w tym wchodzących w skład aglomeracji krakowskiej (Bielański, 1984). Od pierwszej połowy wieku zaczęto bowiem szukać skutecznego sposobu na to, by zminimalizować ryzyko wystąpienia powodzi, zwłaszcza na terenach zlewni dopływów Wisły. Sytuacja ta uległa pogorszeniu m.in. przez przeprowadzenie regulacji koryt rzecznych w polskiej części Karpat, które nasiliły się jeszcze przed II Wojną Światową (Zawiejska and Wyżga, 2008).

Niestety sam proces przesiedlenia i jego skutki były negatywnie ocenione i wspomniane przez osoby uczestniczące w tym procesie. Dla porównania, konieczne przesiedlenia spowodowane budową Zbiornika Czorszyńskiego, które nastąpiły w latach 90. ubiegłego wieku, zostały ocenione pozytywnie przez zdecydowaną większość mieszkańców Czorsztyna. Proces ten spowodował bowiem zapewnienie nowego miejsca zamieszkania o podwyższonym standardzie (Micek and Pađło, 2004). W przypadku Zbiornika Dobczyckiego, niektóre z osób przesiedlonych ze wsi do bloków w Dobczycach, czy Myślenicach co prawda doceniały fakt, że w ich nowym mieszkaniu nie było problemu np. z dostępem do elektryczności, jednak mimo tego z tęsknotą wspominają swój stary dom z dużą przestrzenią i własnym ogrodem. Niestety spora część pozosta-

łych osób, które dostały rozkaz opuszczenia swoich posiadłości nie otrzymała pomocy w poszukiwaniu nowego miejsca zamieszkania, otrzymując przy tym zaniżone odszkodowania (Topa, 2020). Niewątpliwie jest to przykry aspekt stworzenia tak obszernej i pięknej inwestycji, który można było uniknąć, zwracając większą uwagę na dobro i potrzeby lokalnej społeczności.

WNIOSKI

Przeprowadzanie tego typu inwestycji ukazuje, jak bardzo ważna jest partycypacja społeczna i ile złego może wyrządzić podejmowanie decyzji o danej społeczności bez jej wiedzy. Podczas planowania zagospodarowania przestrzennego niejednokrotnie pojawiają się sytuacje, które wymuszają podejmowanie trudnych decyzji, wywołujących poczucie niesprawiedliwości lub krzywdy u któregoś z interesariuszy, np. grupy mieszkańców danego terytorium. W tego typu przypadkach powinno podjąć się takie działania, by w jak najmniejszym stopniu osoby te odczuły potencjalne negatywne skutki wdrożenia owych ustaleń. Niezbędne jest także uzasadnienie podjętych decyzji w sposób obiektywny i zrozumiały. Nawet przy inwestycjach takich jak budowa sztucznego jeziora, często wiążąca się z koniecznością przesiedlenia pewnej części osób, warto od początku kłaść nacisk na to, aby w procesie planowania brali udział również mieszkańcy omawianych terenów, nawet wtedy, gdy miałyby wywołać to nieprzyjemne sytuacje. Słusznym podejściem wydaje się być również tworzenie eksperckich opracowań, zawierających m.in. prognozy nie tylko dotyczące potencjalnych zmian w środowisku przyrodniczym, czy w rozwoju gospodarczym, ale również w życiu danej społeczności.

LITERATURA

Bielanski, A. K. (1984) 'Materiały do historii powodzi w dorzeczu górnej Wisły', Polit. Krak., Monografia 30, pp. 132.

Bokwa, A. and Klimek, M. (2009) 'Warunki klimatyczne Pogórza Wielickiego dla potrzeb uprawy winorośli', Człowiek i rolnictwo', Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 103-111.

Bokwa, A. and Maciejowski, W. (2006) 'Walory przyrodnicze i kulturowe ścieżek dydaktycznych w okolicach Zbiornika Dobczyckiego', Ekoturystyka szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, pp. 50-78.

Böhm, A. (2006) 'Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych', Wydawnictwo PK, Kraków, pp. 151-154.

Czech, A. (2007) 'Bóbr europejski *Castor fiber*', Krajowy plan ochrony gatunku, Kraków.

Dyląg, D. and Sadowski, P. (2005) 'Beskid Myślenicki. Przewodnik', Rewasz, Pruszków.

Kędzior, A. (1928) 'Roboty wodne i melioracyjne w Południowej Małopolsce wykonane z inicjatywy Sejmu i Wydziału Krajowego', Lwów.

Kostrakiewicz, L. (1982) 'Prognoza przemian stosunków klimatycznych i wodnych', Przyroda Pienin w obliczu zmian, PWN, Warszawa – Kraków, pp. 508-511.

Kostrzewska, M. (2020) 'Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina', Przegląd Zachodniopomorski, 35, 3, pp. 155-157.

Mazurkiewicz-Boroń, G. (2000) 'Źródło biogenów w zlewni zbiornika', Zbiornik Dobczycki. Ekologia – eutrofizacja – ochrona, Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN, Kraków, pp. 43 – 54.

Micek, G. and Padło, T. (2004) 'Postrzeżenie Zbiornika Czorsztyńskiego przez mieszkańców okolicznych wsi', Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii IGiGP UJ, Kraków, pp. 37-42.

Obrębska-Starkłowa, B. (1997) 'Współczesne fluktuacje klimatu w rejonie zbiornika wodnego

w Dobczycach i ich znaczenie dla gospodarki w górach', *Probl. Zagosp. Ziem Górskich*, 43, pp. 13-22.

Pociask–Karteczka, J. (1994) 'Przemiany stosunków wodnych na obszarze Krakowa', *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCX-LIV, Prace Geograficzne Z. 96*. 8-10, pp. 23-24.

Sądag T., et. al. (2016) 'Zbiornik wodny Dobczyce. Monografia', RZGW, Kraków.

Tomczyk, R. (2015) 'Zagrożenia epidemiologiczne na terenie austriackiej części monarchii habsburskiej w XIX w. (do 1914 r.). Aspekty prawne i administracyjne', *Galicja: Studia i materiały*, nr 1, *Czasopismo Instytutu Historii, Uniwersytet Rzeszowski*.

Topa, A. (2020) 'Przyrodnicze i społeczne skutki powstania Zbiornika Dobczyckiego', praca mgr, pracownia IGiGP UJ, Kraków, pp. 92-98.

Zawiejska, J. and Wyżga, B. (2008) 'Transformacja koryta Dunajca w XX wieku jako wynik ingerencji człowieka i zmian środowiskowych w zlewni', *Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane aspekty*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 41-50.

Encyklopedia pogody, 2011, <https://tvnmeteo.tvn24.pl/magazyny/encyklopedia-pogody,3/odcinki-online,1,6,1,0/wplyw-zbiornikow-wodnych-na-pogode-i-klimat,20290.html>, [dostęp: 30.07.2021].

Klimat Zbiorników wodnych, 2020, <https://open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=72>, [dostęp: 30.07.2021].

Uchwała NR XXIX/192/09 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zakliczyn.

§ Praca wpłynęła do redakcji: 25.06.2021 r.